

qo'llashni tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, «Andijon» paxta navi barglariga yaxshi ta'sir etdi va ularning bir xil to'kilishiga sabab bo'ldi.

Sintez qilingan moddalarning defoliantlik faolligini aniqlash tajribalari g'ozaga preparatlarni har xil foizli eritmasini purkagich bilan purkash yo'li bilan amalga oshirildi. Alohida 2-butin-1,4-diol, rizorsin va gidroxinonning mono- va divinil efirlarining suvli 0,025% emulsiyalari ishlatilgan. Defoliatsiyadan keyin 8-10 kunlarda, g'ozaga tuplaridagi yashil, quruq va to'kilgan barglar, ochilgan, yarim ochilgan ko'saklar sanaldi. Jadvalda defoliantlarni g'ozaga bargiga ta'sir etish samaradorligi (10 kundan keyin) foiz (%) larda keltirilgan.

Jadval.

Sintez qilingan vinil efirlarni defoliantlik faolligi

Variants tartib raqami	Tajriba varianti	Defoliantni sarflanish dozasi, ta'sir etuvchi modda bo'yicha, kg/ga	Defoliantlik faolligi, %
1.	BDMVE	5/0,5	89,0
2.	BDDVE	5/0,5	92,0
3.	RMVE	5/0,5	82,0
4.	RDVE	5/0,5	86,0
5.	GMVE	5/0,5	84,0
6.	GDVE	5/0,5	90,0
7.	2-butin-1,4-diol	5/0,5	85,0
8.	«Avguron ekstra»	5/0,5	92,9

Ajratilgan maydonlarga g'ozaga defoliantini purkash (har bir preparat uchun -0,5 ga) quruq ob-havo sharoitida olib borilib, preparat dozasi 5 kg/ga ni tashkil etdi, 8-10 kundan keyin tushgan barg foizi aniqlandi. Bunda barglar rangining o'zgarishidan uzilib tushishi va paxta poyasining qurimasdan qolishi kuzatilgan. Shu bilan birga yaratilgan 2-butin-1,4-diolning mono- va divinil efirlari paxta bargini tushirish uchun defoliant sifatida amaliyotga joriy etish paxtaning bargini tushirish vaqtini 30-40% ga, pishmagan kusaklarga ta'sirini 50% ga kamaytirish va hosildorligini 2-3% ga oshirdi.

Asetilen hosilalari biokimyoviy faollikka ega bo'lgan birikmalar hisoblanadi. Ular oksidlanish-qaytarilish jarayonlarida, oqsil almashinuvida va fermentativ jarayonlar aktivligini oshirishda faol ishtirok etadi. Tadqiq qilingan birikmalar ichida 2-butin-1,4-diolning vinil efirlari nisbatan yuqori defoliantlik xossasiga ega (92%) va u g'ozaga defoliant sifatida qo'llashga tavsiya etildi. O'zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo'jaligi vazirligining mutaxassirlari tomonidan atroflicha o'rganib chiqildi bu esa kimyo-texnologiya sohalari rivojiga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR:

1. Yusupova Lola, Nurmanov Suvonkul. Sintez vinilovyx efirov na osnove diolov // Monografiya. Publisher: Lap Lambert Academic Publishing. ISBN: 978-620-4-72783-7 All rights reserved. Beau Bassin. -2021. -129 s.
2. Lola Yusupova, Suvonkul Nurmonov, Shoyunus Obidov, Siroj Andaev, Dostonbek Qahhorov Development of technology for the production of acetylene diols and their vinyl ethers // «Universum: Texnicheskie nauki» Nauchnyy jurnal. Moskva 2021. Vypusk: 11(92) noyabr 2021, Chast 6, -S. 75-83.
3. Yusupova L.A., Yoqubov B.B., Shapatov F.U. Vliyanie prirody katalizatora na vinilirovanie butin-2-diola-1,4 // «Innovatsionnye razrabotki v sfere ximii i tekhnologii topliv i smazyvayushchix materialov» Sbornik dokladov i tezisov mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii Tashkent-2019, – S. 338-341.

Yusupova L.A., Nurmanov S.E., Rismetov B.U. Usloviya sinteza i vyhod produktov vinilirovaniya butin-2-diola-1,4 // Sbornik trudov mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii na temu «Internatsionalizatsiya i innovatsiya v oblasti vysshego obrazovaniya», Respubliki Kazaxstan-2019, – C. 235-238.